

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПРОЦЕСС ПРИСОЕДИНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В ВТО.

Алиев Баходир Оббосович

Студент 3-курса Университета мировой экономике и дипломатии,
факультет Международной экономики и менеджмента.

***Аннотация:** В 1994 году Узбекистан первым из стран Центральной Азии подал заявку на членство в ВТО, но до сих пор не присоединился в данную организацию. В статье рассматривается весь период (начиная с 1994 года) процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Описывается процедура присоединения стран в ВТО, также рассматривается текущее положение хода переговорного процесса. Автором была построена таблица основных событий, начиная с 1994 года, в хронологическом порядке. В статье изучены причины затягивания/остановки и возобновления переговорного процесса, также предоставлены самые последние новости о вступлении Узбекистана в ВТО.*

***Ключевые слова:** ВТО, процедура вступления в ВТО, переговорный процесс, Узбекистан, возобновление процесса вступления.*

***Abstract:** In 1994, Uzbekistan was the first of the Central Asian countries to apply for WTO membership, but has not yet joined this organization. The article examines the entire period (since 1994) of the process of Uzbekistan's accession to the World Trade Organization. The procedure of countries' accession to the WTO is described, and the current state of the negotiation process is also considered. The author has constructed a table of the main events since 1994, in chronological order. The article examines the reasons for stretching/stopping and resuming the negotiation process, and also provides the latest news about*

Uzbekistan's accession to the WTO.

Keywords: *WTO, WTO accession procedure, negotiation process, Uzbekistan, resumption of the accession process.*

Annotatsiya: *1994-yilda O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari ichida birinchi bo'lib JSTga a'zo bo'lish uchun ariza bergan, ammo bu tashkilotga hali a'zo bo'lmagan. Maqolada O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonining butun davri (1994-yildan boshlab) ko'rib chiqiladi. Mamlakatlarning JSTga a'zo bo'lish tartibi haqida ma'lumotlar ta'qdim etilgan, hamda O'zbekistonning muzokaralar jarayonining hozirgi holati ham ko'rib chiqiladi. Muallif 1994-yildan beri xronologik tartibda asosiy voqealar jadvalini tuzgan. Maqolada muzokaralar jarayonining cho'zilish/to'xtatilish va qayta tiklanish sabablari ko'rib chiqilgan va O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lish haqidagi so'nggi yangiliklar taqdim etilgan.*

Kalit so'zlar: *JST, JSTga kirish tartibi, muzokaralar jarayoni, O'zbekiston, qo'shilish jarayonini qayta boshlash.*

Основанная на МРТ¹ торговля всегда принесла пользу субъектам международной торговли особенно странам, являющиеся членом ВТО. В 21 веке около 98% торговли приходит на долю стран-членов ВТО. Вступление в ВТО является сложным процессом, которое состоит из 5(4 не считая подачи заявки) основных этапов. Вступление в ВТО было давно обсуждаемым вопросом в Узбекистане. Формально процесс присоединения начался в 1994 году, когда Узбекистан подал заявку на членство в ВТО. Однако этот процесс был остановлен в 2007 году и возобновлен в 2018 году. На данный момент процесс вступления Узбекистана в ВТО находится на третьем этапе. Узбекистан первым подал заявку на членство в ВТО среди

¹ Международное разделение труда

стран Центральной Азии, но до сих не является членом данной организации. Автор, исследуя, весь переговорный процесс между представителями Узбекистана и рабочей группы ВТО создает последовательность ключевых события (таблицу) с 1994 года. Автор делит весь путь на три отрезка, первое (1994-2007), второе (2008-2018) и третье (после 2019) и изучает каждое из них по отдельности. Целью данной статьи является описание всего процесса вступления Узбекистана в ВТО с 1994 года по 2023 года, и определение факторов/причин препятствующих Узбекистану на пути к членству во Всемирную торговую организацию. С 2018 года наблюдается возобновление процесса вступления Узбекистана в ВТО, причинами которых является реформы президента Ш.Мирзиёева, например либерализация валютной политики, также финансовая и политическая поддержка стран и международных организации способствовали ускорению переговорного процесса. Текущий этап присоединения к ВТО характеризуется проведением работ, способствующих решению широкого круга организационных, законодательных, технических и иных вопросов, связанных с подготовкой к предстоящим заседаниям Рабочей группы. Особенно в конце 2022 года ускоряется процесс вступления Узбекистана в ВТО, и по оптимистичным прогнозам до конца 2023 года Узбекистан получит статус члена Всемирной торговой организации.

Всемирная торговая организация.

Всемирная торговая организация (ВТО) является важной составляющей современной международной торговой системы. По данным 2023 года организация насчитывает 164 членов, еще 24 стран желают присоединиться (являются наблюдателями).² Отличительной чертой ВТО является то, что

² Сайт ВТО URL: <https://www.wto.org/>.

организация способствует развитию торговли путем постепенной либерализации торговой практики своих государств-членов, создавая больше возможностей для конкуренции и повышения эффективности. Организация продвигает торговлю без дискриминации между странами-членами, способствует прозрачности и предсказуемости торговой практики и разрешает торговые споры, возникающие между странами. Страны присоединяются к ВТО, чтобы воспользоваться преимуществами более свободной торговли и воспользоваться интегрированным механизмом разрешения споров ВТО.³

ВТО был создан 1 января 1995 года. Всемирная торговая организация опирается на организационную структуру Генерального соглашения по тарифам и торговле⁴ (ГАТТ) и его секретариата – в значительной степени формализует и расширяет структуру, которая постепенно развивалась в течение определенного периода времени (около 50 лет). Две трети членов ВТО являются «развивающимися странами», хотя определения «развитые» и «развивающиеся» являются самоназваниями. Развивающимся странам предоставляются более длительные сроки для реализации соглашения и обязательства. Решения принимаются всем составом, как правило, на основе консенсуса. (Anderson et al. 2005, стр. 39).

Рисунок 1. Страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) в 2023 году. Зеленым цветом указаны страны-члены ВТО.

³Normatov, J. (2019) "WHY SHOULD UZBEKISTAN JOIN THE WTO?," International Relations: Politics, Economics, Law: Vol. 2019 : Iss. 1 , Article 6. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/intrel/vol2019/iss1/6>

⁴ Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ, англ. General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) международное соглашение, заключенное в 1947 году с целью восстановления экономики после второй мировой войны, которое на протяжении почти 50 лет фактически выполняло функции международной организации (ныне – Всемирная торговая организация). Основная цель ГАТТ – снижение барьеров в международной торговле.

Ресурсы: **ВТО** URL <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/wto-countries>.

Основная цель ВТО состоит в том, чтобы «помочь торговле протекать плавно, свободно, справедливо и предсказуемо». Благодаря ВТО осуществляются торговые соглашения, действуя как форум для торговых переговоров, помогает урегулировать торговые споры, наблюдает национальную торговую политику стран-членов, оказывает техническое содействие развивающимся странам в вопросах торговой политики, а также сотрудничает с другими международными организациями (Wallach, Sforza 2012, стр. 33).

Выгоды от членства в ВТО носят долгосрочный, а не краткосрочный характер. Вступление в ВТО свидетельствует о приверженности соблюдению общепринятого мирового торгового права. Основные принципы ВТО (недискриминация, прозрачность и т.д.) являются хорошими правилами для любой страны, а механизм урегулирования споров ВТО предлагает малым странам некоторую защиту от злоупотребления этими принципами крупными странами. При благоприятной внутренней обстановке членство в ВТО помогает гарантировать, что страна может извлекать выгоды из специализации и торговли, не опасаясь

протекционистских мер на внешних рынках. Вступление в ВТО также свидетельствует о приверженности эффективной политике и надлежащему управлению, которые помогают развитию торговли и делают прямые иностранные инвестиции, а также внутренние инвестиции более привлекательными.⁵

Процедуры вступления в ВТО

Вступление в ВТО требует времени, потому что в организации есть подробная юридическая процедура и переговоры по условиям вступления в организацию. Процесс присоединения описан в статье XII ВТО⁶, которая была подписана в рамках Марракешского соглашения. На практике процедура присоединения требует длительных и сложных переговоров из нескольких этапов.

Этап 1 – страна подает заявку на членство;

На первом этапе правительство, подающее заявку на членство, представляет описание всех аспектов своей торговой и экономической политики, имеющих отношение к соглашениям ВТО. Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в декабре 1994 года. В сентябре 1998 года меморандум о внешнеторговом режиме Узбекистана и письменные ответы на вопросы членов ВТО были подготовлены⁷.

Этап 2 – ВТО создает рабочую группу по присоединению;

После направления страной-заявителем Генеральному директору ВТО письма-заявки с заявлением о намерении вступить в ВТО, Генеральный

⁵ In a study of twenty-five transition economies during the period 1990-8, Campos (2004) found no robust relationship between WTO membership and the rate of economic growth, although he did find a positive effect of WTO membership on domestic reform; see also, Bachetta and Drabek (2002).

⁶ https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acces_e.htm (дата обращения: 08.01.2023)

⁷ 17 июля 2002 года в Женеве состоялось первое заседание рабочей группы по присоединению Узбекистана в ВТО, где главным вопросом стало постатейное изучение меморандума о внешнеторговом режиме Узбекистана. После того, как переговоры были прерваны в 2005 году, процесс томился, и когда он был возобновлен, в июле 2019 года был представлен новый меморандум.

совет ВТО по представлению Генерального директора инициирует рассмотрение официального заявления. Генеральный совет состоит из представителей всех членов ВТО. Генеральный совет формирует рабочую группу и ее председателя⁸. Эта группа приступит к работе и проведет переговоры с новым кандидатом (в данном случае Узбекистаном) на вступление в ВТО в соответствии с техническими заданиями. В Рабочую группу могут быть включены все страны-члены ВТО, но обычно в эту группу входят страны, имеющие торговые связи со страной-заявителем и наиболее активные участники, т.е. США, ЕС, Австралия, Япония (Roningen et al. 2004, стр. 12). Эти страны будут вести переговоры со страной-заявителем об условиях доступа на рынок. Понятно, что рабочая группа по присоединению будет стремиться получить максимальный доступ на рынок присоединяющейся страны, а присоединяющаяся страна должна согласовывать эти условия исходя из своих экономических интересов.

Рабочая группа по вступлению Узбекистана в ВТО была создана в 1998 году. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены⁹.

Этап 3 – страна-заявитель и рабочая группа ВТО по присоединению ведут переговоры и согласовывают условия присоединения;

Как только Меморандум о вступлении в ВТО будет отправлен членам Рабочей группы, процесс переходит в следующую, важную стадию - стадию вопросов и ответов. Этот этап требует самого длительного периода. По завершении этапа «вопрос/ответ» страна-кандидат представляет Рабочей группе свою первоначальную программу «предложений» по доступу на

⁸ Председателем Рабочей группы является посол Тэхо ЛИ (Республика Корея).

⁹ Встречи по вступлению в ВТО возобновятся с июля // Газета.uz URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/01/wto/> (дата обращения: 12.01.2023).

рынок. Таким образом, процесс присоединения вступает в третью стадию двусторонних переговоров между страной-кандидатом и каждой страной-членом ВТО, желающая обсудить условия вступления, выраженные посредством урегулирования тарифов, доступ на рынок услуг и другие вопросы.

Когда Рабочая группа добилась достаточного прогресса в отношении принципов и политики, начинаются параллельные двусторонние переговоры между предполагаемым новым членом и отдельными странами. Переговоры двусторонние, потому что разные страны имеют разные торговые интересы. Эти переговоры охватывают тарифные ставки и конкретные обязательства по доступу на рынки, а также политику в отношении товаров и услуг. Однако конечные обязательства нового члена будут в равной степени применяться ко всем членам ВТО в соответствии с принципом недискриминации (безусловный режим наибольшего благоприятствования).¹⁰

Этап 4 - соглашение об условиях присоединения выносится рабочей группой по присоединению на утверждение генерального совета ВТО;

Этап 5 – ратификация соглашения страной-заявителем.

Когда двусторонние переговоры придут к логическому завершению и Рабочая группа убеждена, что правовая и институциональная база страны-кандидата соответствует требованиям и нормам ВТО, Секретариат представляет Рабочей группе проект отчета определение процедуры вступления страны-кандидата. После утверждения Рабочей группой этот отчет направляется Генеральному Совету. После положительного решения Генерального Совета стране-кандидату предлагается подписать Протокол о

¹⁰ Richard Pomfret. (2020), UZBEKISTAN AND THE WORLD TRADE ORGANIZATION. Virtual Seminars on Applied Economics

присоединении к ВТО¹¹.

В марте 2020 года Узбекистан письменно ответил на вопросы членов рабочей группы в своем Меморандуме о режиме внешней торговли (Memorandum on Foreign Trade Regime, MFTR). Председатель Рабочей группы провёл консультации с членами Рабочей группы по следующим шагам, включая планирование четвертого заседания Рабочей группы¹² (первого с 2005 года). После того, как будет достигнуто соглашение по фактическому резюме режима внешней торговли Узбекистана и будут завершены параллельные двусторонние переговоры по доступу на рынок, начнется работа по составлению отчета рабочей группы, который станет основой для присоединения. Окончательный пакет, состоящий из Отчета, проекта договора о членстве («протокола о присоединении») и список обязательств заявителя, представляется Генеральному совету ВТО. Если члены ВТО проголосуют положительно, заявитель может подписать протокол и присоединиться к организации. Во многих случаях собственный парламент или законодательный орган страны должен ратифицировать соглашение до того, как членство будет завершено. После этого данные обязательства становятся частью правового пакета документов ВТО и национального законодательства, а страна приобретает статус члена ВТО¹³.

¹¹ Muhammadqosim Sharapov.(2015), Uzbekistan on Its Way to the WTO, Vistula University, Warsaw.

¹² 7 июля 2020 года в Женеве в формате видеоконференцсвязи состоялось четвертое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию, на котором узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра С.Умурзаков.

¹³ Richard Pomfret. (2020), UZBEKISTAN AND THE WORLD TRADE ORGANIZATION. Virtual Seminars on Applied Economics

Рисунок 2. Процедура вступления в ВТО.

Ресурс: *сайт ВТО URL*

https://www.wto.org/English/Thewto_E/acc_e/a1_ouzbekistan_e.htm

Более подробно о процедурах вступления в ВТО можно ознакомиться в Рисунке 2.

Если шаги 1,2,4,5 носят технический характер, то шаг 3 – согласование условий присоединения – это политический процесс. Страна-заявитель должна будет договориться со всеми странами рабочей группы ВТО о присоединении, чтобы присоединиться к ВТО. На данный момент процедура вступления Узбекистана в ВТО находится на 3 этапе, до сих пор ведется переговорный процесс и согласовываются условия вступления.

Ход переговорного процесса.

Для того чтобы иметь представление о ходе события переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО рассмотрим последовательность (хронологию) всех ключевых событий начиная с 1994 года до конца 2022 года (смотрите на Таблицу 1).

Таблица 1. Хронология процедуры вступления Узбекистана в ВТО.

<i>В декабре 1994 года</i>	Заявка Узбекистана, первая в Центральной Азии, была подана.
<i>В 1996 году</i>	Официальная делегация Республики Узбекистан приняла участие в Министерской конференции ВТО, состоявшихся в Сингапуре
<i>В 1998 году</i>	Официальная делегация Республики Узбекистан приняла участие в Министерской конференции ВТО, состоявшихся в Женеве.
<i>В 1998 году</i>	Был представлен меморандум о внешнеторговом режиме Узбекистана, также подготовлены и направлены в Секретариат письменные ответы на вопросы членов ВТО.
<i>В 1999 году</i>	Официальная делегация Республики Узбекистан приняла участие в Министерской конференции ВТО, состоявшихся в Сиэтле.
<i>17 Июля 2002 года</i>	В Женеве состоялось первое заседание Рабочей группы по присоединению Узбекистана в ВТО, где основным вопросом стало постатейное изучение меморандума о внешнеторговом режиме Узбекистана.
<i>В 2005 году</i>	После того, как переговоры были прерваны, процесс застопорился.
<i>В 2007 году</i>	Процесс вступления Узбекистана в ВТО был остановлен полностью.
<i>В 2018 году</i>	Возобновился процесс вступления Узбекистана в ВТО
<i>В июле 2019 года</i>	Когда переговоры возобновились, был представлен новый меморандум

<i>25 декабря 2019 года</i>	<i>Состоялось третье заседание Межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией</i>
<i>7 Июля 2020 года</i>	Состоялось четвертое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО в формате видеоконференции после почти 15-летнего перерыва.
<i>21 июня 2022 года</i>	Состоялось пятое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО
<i>13 декабря 2022 года</i>	В Женеве стороны обсудили вопросы подготовки к 6-му заседанию рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО, а также меры, которые бы ускорили процесс вступления Узбекистана в эту организацию.
<i>До</i>	<p style="text-align: center;">Узбекистан намерен завершить основные переговоры по вступлению в ВТО</p>

Ресурс: Сайт МИВТ URL: <https://miit.uz/> (дата обращения: 12.01.2023).

На данный момент Узбекистан находится на 3 этапе процедуры

вступления в ВТО. Из Таблицы 1 можно понять, что в последние годы Узбекистан все больше уделяет внимания на переговорный процесс и тем самым ускоряет вступления в ВТО. Но в тоже время переговорный процесс является очень важным этапом всей процедуры вступления. Узбекистану необходимо глубоко анализировать все последствие вступления и влияние членство на благосостояние страны. По словам профессора Нишанбой Сиражиддинова очень важно заранее, на основе глубокого анализа, определить отрасли, которые выигрывают и проигрывают от вступления страны в ВТО. Наличие такого исследование позволит не только минимизировать структурные издержки путем выработки и реализации упреждающих мер, но и может стать козырем в руках у нашей делегации в процессе переговоров со странами-членами ВТО¹⁴.

Почему затягивается вступление Узбекистана в ВТО?

Во-первых, сам процесс вступления в ВТО является долгим, особенно для развивающихся стран. Вступление в ВТО требует времени, потому что в организации есть подробная юридическая процедура и переговоры по условиям вступления в каждом конкретном стадии, которые мы рассмотрели подробно вначале. В то время как вступление Кыргызстана в ВТО было одним из самых коротких (два года), Китаю и России на его завершение потребовалось 15 лет, Казахстану 19 лет¹⁵. Чемутай и Эскейт (2017) обнаружили, что вступление в ВТО заняло в среднем 12,75 лет для

	Applied	Member
Kazakhstan	January 1996	November 2015
Kyrgyz Republic	February 1996	December 1998
Tajikistan	May 2001	March 2013
Turkmenistan	Not applied*	
Uzbekistan	December 1994	
China	July 1986	December 2001
Russian Federation	June 1993	August 2012

2018/01/22/wto/ (дата

¹⁴ Ц. (дата обращения: 10.01.2023).

¹⁵ Normatov, J. (2019) "WHY SHOULD UZBEKISTAN JOIN THE WTO?," International Relations: Politics, Economics, Law: Vol. 2019 : Iss. 1 , Article 6. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/intrel/vol2019/iss1/6>

наименее развитых стран (НРС) по сравнению с 9,5 годами для других стран¹⁶. Узбекистану, очевидно, требуется больше времени, как минимум 29 лет.

Таблица 2. Статус переговоров о вступлении в ВТО

Ресурс: сайт ВТО URL <https://www.wto.org/>

Из таблицы видно, что только Узбекистан и Туркменистан, который еще не подал заявку, не являются членами ВТО. Надо отметить, Узбекистан первым из Центральной Азии подал заявку на вступления во Всемирную торговую организацию. Далее рассмотрим другие причины замедления процесс вступления Узбекистана в ВТО.

Введение валютного контроля. В 1995 г. Узбекистан постепенно становится лидером реформ в Центральной Азии, но все изменилось в октябре 1996 года, когда узбекское правительство отреагировало на сокращение доходов от экспорта хлопком введением валютного контроля, и переговоры о вступлении в ВТО замедлились¹⁷

Результаты вступления Кыргызстана в ВТО. Кыргызстану потребовалось всего 2 года, чтобы стать членом ВТО (1998 году). Азиатский финансовый кризис 1998года, Российский кризис 1998года, девальвация валюты в Казахстане, банковский кризис в Кыргызстане все это совпало с вступлением Кыргызстана в ВТО. В результате все сложилось, будто Кыргызстан столкнулся с плохими экономическими последствиями, именно после вступления в ВТО. Другими словами, все страны Центральной Азии сделали вывод о том, что Кыргызстан не получил значительной выгоды от этой организации. Узбекистан и Таджикистан, подавшие заявление в 1994

¹⁶ Akbar Choriev. (2022), NEXUS OF WTO ACCESSION AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC GROWTH OF UZBEKISTAN.

¹⁷ Richard Pomfret. (2020), UZBEKISTAN AND THE WORLD TRADE ORGANIZATION

году, передумали и еще больше укрепили тенденцию к протекционизму¹⁸. Противники членства в ВТО ссылались на плохие экономические показатели Кыргызской Республики после 1998 года как на свидетельство пагубного влияния членства в ВТО (Trend, 2003, 55-60)¹⁹.

Андижанские события 2005 года²⁰. После Андижанских событий США потребовали международное расследование, согласие на которого Узбекистан не дал. Совет министров ЕС, ввиду отказа Ташкента от проведения международной расследований событий в Андижане, ввел санкции в отношении Узбекистана, состоящие в частичной приостановке Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, эмбарго на поставку оружия и запрете на въезд в ЕС ряда узбекских должностных лиц, непосредственно причастных к андижанским событиям²¹. В мае 2005 года после событий в Андижане отношение между Узбекистаном и международными финансовыми институтами ухудшились, а иностранное финансирование прекратилось. Все это очень плохо повлияло на процесс вступления Узбекистан в ВТО и в течение долгого времени правительство Узбекистана не рассматривало вопрос о вступлении в ВТО на повестке дня.

Возобновления и ускорения процесса вступления Узбекистана в ВТО.

Возобновления процесса вступления (Либерализация валютной политики)

По мнению экономиста Ричарда Помфрета первоначальный толчок Узбекистана к членству в ВТО в период реформ 1994-1996 гг. последовал период застоя в переговорах между введением валютного контроля в

¹⁸ Почему вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию задерживается? // kun.uz URL: <https://kun.uz/ru/23907581> (дата обращения: 14.01.2023).

¹⁹ Richard Pomfret. (2020), UZBEKISTAN AND THE WORLD TRADE ORGANIZATION

²⁰ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД СОБЫТИЯ В г. АНДИЖАН (УЗБЕКИСТАН), ОБСЕ (Варшава) 13 МАЯ 2005 г. <https://www.osce.org/files/f/documents/3/c/15654.pdf>

²¹ Андижанские события 2005 г. в Узбекистане и их влияние на узбекско-Американские отношения // novainfo.ru URL: <https://novainfo.ru/article/1692> (дата обращения: 09.01.2023).

октябре 1996 г. и отмена контроля в 2003 году (в 2008 опять введут валютный контроль)²². Победа Шавката Мирзиёева на президентских выборах в декабре 2016 г. породили надежды на существенные экономические реформы. В сентябре 2017 года Ш.Мирзиёев подписал указ о либерализации валютной политики (Указ Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 года №УП-5177), сделав сумма, достаточно свободно конвертируемая и устраняющая самое главное препятствие для торговли по правилам ВТО²³. По мнению экспертов именно реформа валютной политики была большим шагом, способствовавший возобновлению процесса вступления Узбекистана в Международную торговую организацию. Через год после унификации обменного курса экспорт увеличился на 23%, а экспорт продовольствия увеличился на 45%. Импорт рос еще быстрее, на 40%. На финансовом плане либерализация обменного курса способствовала заключению кредитных соглашений на сумму более 1 миллиарда долларов с Европейским банком реконструкции и развития и несколькими немецкими банками; кредиты направлены на поддержку проектов инфраструктуры и малого бизнеса (Церетели, 2018).

Содействие стран процессу присоединения Узбекистана в ВТО

В последнее время возрастает роль торговли и инвестиций между Узбекистаном и Европейским союзом (ЕС). Этому способствовало подписание в 1996 году двустороннего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое предлагало Узбекистану Всеобщую систему преференций. Другие экономики Центральной Азии, включая Киргизскую Республику и Таджикистан, также получают выгоду от двусторонних соглашений с ЕС. Узбекистан меньше всего выигрывает от соглашений о

²² Richard Pomfret. (2007), Lessons from Kyrgyzstan's WTO Experience for Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan. Asia-Pacific Trade and Investment Review , Vol. 3, No. 2, 27-46. ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC (United Nations, New York).

²³ Richard Pomfret. (2020), UZBEKISTAN AND THE WORLD TRADE ORGANIZATION.

свободной торговле с ЕС, поскольку он не является членом ВТО и не завершил свои рыночные реформы²⁴. ЕС, США также многие финансовые институты, в том числе МВФ выразили готовность поддержать вступление Узбекистана в ВТО. В 2019 году Евросоюз выделил Узбекистану 5 млн. евро, правительство КНР (2022 году) предоставил безвозмездный финансовый помощь в размере около 38 млн.долларов в качестве поддержки для вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО)²⁵. По словам министра торговли США У.Росс, США продолжит оказывать максимальную поддержку вступлению Узбекистана в организацию²⁶.

Ускорение процесса вступления

Процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию будет ускорен²⁷. 10 ноября 2022 года министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев подтвердил вышесказанное, по его данным, приоритетными направлениями реформ являются: обеспечение верховенства закона; дальнейшее реформирование судебной-правовой системы; эффективная борьба с коррупцией; совершенствование банковско-финансовой системы в соответствии с требованиями времени; приватизация крупных промышленных и инфраструктурных предприятий с государственной долей; ускорение процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и становления ее полноправным членом.

Из вышесказанных можно понять, что Узбекистан делает все возможное для

²⁴ Akbar Choriev. (2022), NEXUS OF WTO ACCESSION AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC GROWTH OF UZBEKISTAN.

²⁵ ЕС выделил Узбекистану 5 млн евро для вступления в ВТО // kun.uz URL: <https://kun.uz/ru/42614782> (дата обращения: 13.01.2023).

²⁶ Обсуждены вопросы многопланового сотрудничества с США // miit.uz URL: <https://miit.uz/ru/news/obsuzhdeny-voprosy-mnogoplanovogo-sotrudnichestva-s-ssha> (дата обращения: 13.01.2023).

²⁷ Процесс вступления Узбекистана в ВТО будет ускорен // mail.ru URL: <https://news.mail.ru/politics/53827680/> (дата обращения: 13.01.2023).

вступления в ВТО. Мировое сообщество оказывает финансовую и политическую поддержку Узбекистану, объем этой поддержки увеличивается каждый год и тем самым способствует приближению статуса члена организации. По данным 2023 года все основные партнеры Узбекистана являются членами ВТО, все наши соседи за исключением Туркменистан ведут внешнеэкономическую деятельность в пределах ВТО. По геополитическим соображениям (на данный момент 98% осуществляется между членами ВТО) Узбекистан должен стать членом ВТО. Можно привести множество возможных факторов положительно влияющие на экономику Узбекистана после вступления в ВТО. Например:

- * Вступление в ВТО может стимулировать экономический рост различными способами. Согласно совместному отчету Всемирного банка и ВТО (2015 г.), открытость торговли, обеспечиваемая ВТО, может стимулировать экономический рост в развивающихся странах, помогая им повысить эффективность распределения ресурсов, использовать сравнительные преимущества и стимулировать экономический рост²⁸.
- * Членство в ВТО и даже сам процесс переговоров сигнализируют потенциальным иностранным инвесторам, международным финансовым институтам, что страна рассматривает возможность принятия условий ВТО и привержена рыночной экономике, что приводит к притоку прямых иностранных инвестиций (FDI), также доверия мирового сообщества²⁹. Эвенетт и Примо Брага (2005) называют этот сигнал «знаком одобрения», который помогает привлекать иностранных инвесторов (стр. 1).

²⁸ Akbar Choriev. (2022), NEXUS OF WTO ACCESSION AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC GROWTH OF UZBEKISTAN.

²⁹ Richard Pomfret. (2007), Lessons from Kyrgyzstan's WTO Experience for Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan.

- * Каттанео и Примо Брага (2009) отмечают, что страны могут использовать обязательства ВТО для проведения более эффективной торговой политики, усиления реформ деловой среды, демонстрация приверженности реформ другим странам и демонстрации стремления к глобальному сотрудничеству³⁰.
- * Также став членом ВТО, страна может участвовать в текущих многосторонних торговых переговорах и формировать будущее международной торговой системы³¹.

Заключение

Итак, подведем итоги. Всемирная торговая организация, безусловно, является краеугольным камнем современной международной системы. А членство этой организации дает большое преимущество стране в международной торговле. Мы ознакомились со всей процедурой вступления страны в ВТО, и были убеждены, что процесс присоединения требует много времени. Если говорить кратко о процедуре вступления в ВТО, то она состоит из 4 этапов, если не учитывается первый шаг, а именно подача заявка на членство. Узбекистан подал заявку 29 лет назад, была создана Рабочая группа, но переговорный процесс продолжается и в 2023 году. Учитывая тот факт, что следующие шаги, а именно утверждение генеральным советом ВТО соглашения об условиях и ратификация соглашения Узбекистаном, являются техническими, значит переговорный процесс последняя преграда на пути присоединения. Важно заметить, что переговорный процесс является долгим, но в случае с Узбекистаном были другие причины растяжения переговорного процесса. Во-первых, результаты вступления Кыргызстана в ВТО, способствовало потери

³⁰ Akbar Choriev. (2022), NEXUS OF WTO ACCESSION AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC GROWTH OF UZBEKISTAN

³¹ Normatov, J. (2019) "WHY SHOULD UZBEKISTAN JOIN THE WTO?".

интереса стран Центральной Азии (в том числе Узбекистана) в ВТО. Кроме того, Узбекистан не был готов к присоединению в ВТО из-за правовой базы и отсутствием необходимых реформ, который требовал ВТО. В третьих отношении между Узбекистаном и некоторыми членами ВТО, в частности США, ЕС было на грани разрыва из-за событий в Андижане 2005 года. Ну и в 2007 года Узбекистан полностью перестают ввести контакт с рабочей группой ВТО. Таким образом, заканчивается первый период переговорного процесса. Во втором периоде практически не наблюдается ничего теплого в отношении между Узбекистаном и ВТО. Например, в период с 2007 по 2016 год единственными документами, касающимися переговоров о вступлении Узбекистана в ВТО были официальные уведомления об изменениях в составе рабочей группы. Никаких документов не было размещено с января 2016 г. по апрель 2019 г. С 2017 года начинается третий период переговорного процесса. В 2017 году вышел закон о либерализации валютного рынка, благодаря которому постепенно возобновляется переговорный процесс. Многие страны начали поддерживать Узбекистан для успешного присоединения в ВТО. Содействие стран Узбекистану по вопросу вступления в ВТО продолжается до сих пор.

Показано, что вступление в ВТО увеличивает темпы роста развивающейся экономики примерно на 5 лет, если страна проходит жесткие процедуры присоединения, что оказывает долгосрочное положительное влияние на размер экономики страны. Чем больше страна привержена либерализации своей торговли, тем больше вероятность того, что торговля будет расти после вступления в ВТО. Членство в ВТО также может положительно повлиять на деловую среду и помочь привлечь прямые иностранные инвестиции благодаря большей предсказуемости и лучшему управлению. Вступление стран в ВТО не всегда приносит им выгоду, многое зависит от переговорного процесса. Для извлечения максимальной выгоды от

вступления Узбекистана в ВТО необходимо “выиграть” переговорный процесс. Для этого необходима координация работы уполномоченных органов, министерств и ведомств, привлечение компетентных кадров и более профессиональный подход к трудоемкому, но очень важному процессу вступления Узбекистана в ВТО.

По данным Министерства инвестиции и внешней торговли на данный момент планируется официальное вступление Узбекистана в организацию. По мнению автора 2023 год с большой вероятностью будет концом третьего периода всего переговорного процесса, но до этого предстоит провести шестое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО.

Список использованных литератур

1. Normatov, J. (2019) "WHY SHOULD UZBEKISTAN JOIN THE WTO?," International Relations: Politics, Economics, Law: Vol. 2019 : Iss. 1 , Article 6. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/intrel/vol2019/iss1/6>
2. А.М. Абдуллаев, А.Л. Ахмедов, И.Ш. Толибов. (2019), ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В ВТО. Journal of Economy and Business, vol. 5-1 ,pp 6-9, DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10660.
3. Anderson K., Martin W., van der Mensbrughe D. (2005), Market and Welfare Implications of Doha Reform Scenarios, (in:) Anderson K., Martin W. (Eds.) Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda, World Bank, Washington.
4. Wallach L., Sforza M. (2012), Whose Trade Organization? Corporate Globalization and the Erosion of Democracy: An Assessment of the World Trade Organization, Public Citizen, Washington.

5. Roningen Vernon O., DeRosa Dean A. (2004), The Economic Impacts of WTO Accession by Uzbekistan – Preliminary Assessment and Recommendations for Future Work, Bartens Group.
6. Richard Pomfret. (2020), UZBEKISTAN AND THE WORLD TRADE ORGANIZATION. Virtual Seminars on Applied Economics
7. Muhammadqosim Sharapov.(2015), Uzbekistan on Its Way to the WTO, Vistula University, Warsaw.
8. Akbar Choriev. (2022), NEXUS OF WTO ACCESSION AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC GROWTH OF UZBEKISTAN. European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA). Available Online at: <https://www.scholarzest.com>, Vol. 3 No. 03, 120-129, ISSN: 2660-5589.
9. Richard Pomfret. (2007), Lessons from Kyrgyzstan’s WTO Experience for Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan. Asia-Pacific Trade and Investment Review , Vol. 3, No. 2, 27-46. ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC (United Nations, New York).
- 10.Sulkhuya Gazieva. (2019), WTO membership is an access for transforming national markets in Uzbekistan. International Journal on Integrated Education, DOI: 10.31149/ijie.v2i6.187

Интернет ресурс

1. Сайт ВТО URL: <https://www.wto.org/>.(дата обращения: 08.01.2023)
2. Встречи по вступлению в ВТО возобновятся с июля // Газета.uz URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/01/wto/> (дата обращения: 12.01.2023).
3. Сайт МИВТ URL: <https://miit.uz/> (дата обращения: 12.01.2023).
4. Что даст Узбекистану вступление в ВТО // газета.uz URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2018/01/22/wto/> (дата обращения: 10.01.2023).

5. Почему вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию задерживается? // kun.uz URL: <https://kun.uz/ru/23907581> (дата обращения: 14.01.2023).
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД СОБЫТИЯ В г. АНДИЖАН (УЗБЕКИСТАН), ОБСЕ (Варшава) 13 МАЯ 2005 г. <https://www.osce.org/files/f/documents/3/c/15654.pdf>
7. Андижанские события 2005 г. в Узбекистане и их влияние на узбекско-Американские отношения // novainfo.ru URL: <https://novainfo.ru/article/1692> (дата обращения: 09.01.2023).
8. Процесс вступления Узбекистана в ВТО будет ускорен // mail.ru URL: <https://news.mail.ru/politics/53827680/> (дата обращения: 13.01.2023).